

TRANSPORTDA YUKLARNI TASHISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORA TADBIRLARI

Barotov Jamshid Sayfullayevich

jamshid-uzb92@mail.ru

Toshkent davlat transport universiteti “Yuk transport tizimlari”

kafedra dotsenti, PhD, dotsent,

Toshkent

***Annotatsiya:** Yuklangan vagonning yo‘l davomida sarflagan vaqtlarini to‘g‘ri aniqlash uchun yuklarni yetkazib berish muddatini hisoblash modeli yaratish maqsadida poyezdlarni qayta ishlashga sarflanadigan texnologik vaqtlarni aniqlash usuli takomillashtirildi. Bu yuklarni yetkazib berish muddatining vagonlar bilan bajariladigan operatsilarga sarflanadigan vaqt o‘zgarishiga bog‘liqligini aniqlash imkonini beradi.*

***Kalit so‘zlar:** stansiya, oraliq stansiya, yetkazib berish, lokomotiv, vagonlarni tarqatish, vagonlarni yig‘ishtirish.*

Kirish. Temir yo‘l transportida vagon aylanmasi operatsiyalar majmuasi tashish jarayonidagi temir yo‘lining ichki faoliyati hisoblanib, ularni bajarishni temir yo‘lining mavjud korxonalar va stansiyada amalga oshiradilar. Vagon aylanmasi operatsiyalarga: stansiyadagi manevr ishlari, vagonlarga yuklarni ortish – tushirish joylariga olib kirib berish va olib chiqish, vagonlarni saralash, poyezd va harakat tarkiblariga ishlov berish, poyezdlarni stansiyaga qabul qilish va stansiyadan jo‘natish, harakat tarkibini tarqatish va shakillash va shu kabi operatsiyalar o‘z ichiga oladi.

Transport logistikasini rivojlantirish yuk jo‘natuvchilarni, temir yo‘lini, va yuk oluvchilarni iqtisodiy manfaatlarini transport – texnologik tizimlarini yaratishga asoslanadi. Logistikaning muhim prinsipi iste‘molchida va tashish jarayonida xarajatlarni, xom ashyo va zaxiralarini, yoqilg‘i va tayyor mahsulotlarni eng kam miqdorlargacha minimallashtirish hisoblanadi. Shuning uchun yuk va tijorat ishlarini ilmiy – texnika rivojlantirish muammolari logistik zanjirlaridan birini amalga hisoblanadi. Yuk va tijorat ishlarini magistral transport chegaralaridan tashqariga chiqishi va ishlab chiqaruvchilar, iste‘molchilar va marketing faoliyatiga bevosita munosabatda bo‘lishi, bu soha global logistik tizimning qismi ekanligini anglatadi. Temir yo‘lining barcha tamoqlarini samarali ishlab turishi ko‘p jihatdan yuk va tijorat ishlari operatsiyalarini bajarish sifatiga bog‘liq bo‘ladi [1,2].

Tahlil. Lekin temir yo‘llardagi yuk va tijorat ishlarining texnik bazasi va texnologiyasi zamonaviy talablarni qoniqtirmayapti. Vagonlarni yuk operatsiyalarida

to‘xtab turishi achinarli darajada katta. 2023 va 2024 – yilning natijalariga ko‘ra “O‘TY” AJ da vagonning aylanishi va uni elementlari bo‘yicha qiymatlari hamda foizlari 1-jadvalda keltirilgan.

1 – jadval

“O‘TY” AJ da vagonni aylanish vaqti elementlari bo‘yicha soatda

Yillar	Umimiy, soat	Vagonni harakatdagi vaqti, soat	Oraliq stansiyada turish vaqti, soat	Texnik stansiyada turish vaqti, soat	Yuk operatsiyalarni bajarish vaqti, soat
2023	103	11,6	3	42,2	46,2
2024	107	11,7	4,2	44,5	46,6

1-rasm. “O‘TY” AJ da vagonni aylanish vaqti elementlari bo‘yicha foizda

1-rasmdan ko‘rinib turibdiki vagon aylanishini 44 % qismini ularning yuk operatsiyalarini bajarishda to‘xtab turishi tashkil etmoqda. Hozirda “O‘TY” AJ da vagonlar o‘zining aylanishining faqat 11 % vaqti harakatda bo‘lsa, ularni oraliq va texnik stansiyalarda to‘xtab turishlariga muvofiq ravishda vagonning aylanishi vaqti 4 % va 41 % vaqtini to‘g‘ri keladi.

Texnologik jarayonlarni bajarish ishlarining muammoli bo‘lib turgan masalalaridan biri samrasiz yuk tashishlar bartaraf etilmagan, vagonlarni sig‘imidan va yuk ko‘tarishidan to‘liq foydalanilmayotganligi, yuklarni yetkazib berish muddatlariga rioya qilinmayotganligi, yuklarni tashishda tijorat ishlarini avtomatlashtirish sur‘atlarini yetarlicha emasligi, temir yo‘lini mijozlar bilan o‘zaro munosabatlaridagi huquqiy

normalar jiddiy takomillashtirishni talab etmoqda. Yuk ishlarini tashkil etishdagi kamchiliklar, ko‘p jihatdan sanoat transportini magistral temir yo‘llarni texnik qayta tiklash va asosiy sanoat ishlab chiqarishining rivojlanish sur‘atlaridan orqada qolishi natijasida, chuqurlashib bormoqda [3,4].

Yuk va tijorat ishlari sohasida temir yo‘lining faoliyatini yaxshilanishiga ko‘maklashuvchi kompleks tadbirlar quyidagilarni o‘z ichiga oladi [5]:

- yuk ishlarini kam sonli stansiyalarda konsentratsiyalash, stansiya va unga tutashgan temir yo‘l shoxobcha yo‘llari xududlarida esa – yuk tashishlarni ixtisoslashtirilgan ortish va tushirish frontlarida konsentratsiyalash;

- transport xarajatlarini 25 % gacha to‘g‘ri keladigan qayta yuklash operatsiyalarini qisqartirish – yuklarni yetkazib berishni jadallashtirishni bosh yo‘llaridan biri bo‘lib, temir yo‘lini daromadlilikini (rentabelligini) oshiradi va mehnat manba (resurs) lariga bo‘lgan talabni qisqartiradi. Universal va maxsus konteynerlarni turli turdagi tagliklar va paketlar bilan birgalikda keng nomenklaruradagi yuklarni tashishda foydalanish yagona transport tizimini amalga oshirish imkoniyatini beradi, chunki bir transport turidan boshqasiga alohida yuk joylari emas, balki yiriklashtirilgan standart transport birliklari ko‘chirib qo‘yiladi;

- temir yo‘lini boshqa turdagi transportlar bilan o‘zaro hamkorligini yaxshilash va tashish jarayonining tashkil etish sifatini yuksaltirish. Bu kompleks masalalarga ishlab chiqarish jarayonida texnologik tashishlar mavjud bo‘lmagan tashkilotlarning tasarrufidagi temir yo‘l shoxobcha yo‘llarini temir yo‘liga topshirishni yakunlash hamda magistral va sanoat transportini kompleks rivojlantirishning yagona texnik siyosatini ishlab chiqishda va amalga oshirishda temir yo‘lini tashkilotchilik rolini oshirish mansub bo‘ladi;

- tashish rejasini bajarish, yetkazib berish muddatlari va yuklarni asrashni ta‘minlash uchun temir yo‘lini, yuk jo‘natuvchilarni va yuk oluvchilarni o‘zaro javobgarliklari asosida temir yo‘lida yuk va tijorat ishlarini tashkil etishning huquqiy asoslarini yanada takomillashtirish.

Natija. Yuk va tijorat ishlari sohasidagi zamonaviy tendensiyalarni (intilishlarni) o‘rganish, bu sohada boshqarish funksiyasi rolini o‘sib borishi aniqliligi kelib chiqdi. Yuk tashishni operativ rejalashtirish, yuk stansiyalarida, konteyner terminallarida, saonat temir yo‘l transporti korxonalarida ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish, konteyner parkini va refrijerator harakatdagi sostavlarni tartibga solish, konteyner oqimlarini boshqarish, temir yo‘llarda yuk va tijorat ishlarini boshqarishni tashkiliy va texnik strukturasini takomillashtirish, qayta yuklash va chegara stansiyalarida qayta yuklash jarayonlarini boshqarish va boshqa maslalarini yechish uchun matematik usullardan kompyuterlardan keng qamrovli masshtablarda foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Yetkazib berish muddati bajarilishini normal taqsimot qonuniga binoan approksimatsiyalashning to‘g‘riligi V.I. Romanovski mezon yordamida tekshiruvni amalga oshirish davomida [1,5] formula shartlari quyidagi qiymatlarni qabul qildi $0,78 < 3$. Bu, o‘z navbatida, yetkazib berish muddati bajarilishini normal taqsimot qonuniga binoan approksimatsiyalashning mazkur kuzatuvga zid kelmasligini ko‘rsatadi.

Xulosa.

Yuklarni belgilangan muddatda o‘z manziliga yetkazib berish temir yo‘llarning tashish shartnomasini bajarish bo‘yicha asosiy vazifalaridan biri bo‘lib, uning bajarilmasligi temir yo‘l transporti xizmatlaridan foydalanuvchilar oldidagi transport xizmatlari sifatiga katta salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Olib borilgan tadqiqotlar yuklarni yetkazib berish muddatini hisoblash usulini takomillashtirish zaruratini ko‘rsatadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. [Kobulov, J.](#), [Shermatov, E.](#), [Saidivaliev, S.](#), [Sattorov, S.](#), [Barotov, J.](#) Overdue waiting of wagons on railway branch tracks: Problems and solutions. E3S Web of Conferences, 2024, 515, 03008. DOI: 10.1051/e3sconf/202451503008
2. Benoit Crevier, Jean-François Cordeau, Gilles Savard Integrated operations planning and revenue management for rail freight transportation. Transportation Research Part B: Methodological Volume 46, Issue 1, January 2012, Pages 100-119. <https://doi.org/10.1016/j.trb.2011.09.002>
3. Xiaodong Zhang, Ping Li, Xiaoning Ma and Yanjun Liu. Railway wagon flow routing locus pattern intelligent recognition algorithm based on SST. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/srt-10-2019-0008/full>.
4. Shenfeld, K.P., Zakharov, S.M., Cherkashin, Y.M. (2009). Studies and measures to provide wheel/rail performance of heavy and long train operation in the Russian Railways (2009). Proceedings - 9th International Heavy Haul Conference: "Heavy Haul and Innovation Development," pp. 1005-1011. <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84870184066&origin=AuthorNamesList&txGid>
5. Jamshid Barotov, Jamshid Kobulov, Shuxrat Saidivaliyev, Samandar Sattorov, Gaybullo Fayzullayev and Adylkhan Kibishov. Effective organization of acceleration of local train movement at railway transport departments. E3S Web of Conferences, 2024, 515, 02002. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202451502002>